

Les trente et un instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) accueillent, à la rentrée 2006, plus de 73 100 étudiants et professeurs stagiaires (48 550 sont inscrits en première année et 24 550 en seconde) et 1 560 professeurs titulaires qui se destinent à l'enseignement spécialisé.

La baisse des effectifs

– amorcée en 2003 – s'accroît à la rentrée 2006 (- 9 %) : il s'agit de la plus forte baisse enregistrée depuis la création des IUFM.

Elle concerne neuf IUFM sur dix et notamment tous ceux de métropole.

Elle affecte depuis 2005

les deux années de formation en IUFM : le nombre d'étudiants préparant un concours d'enseignement diminue à nouveau (- 4 %) et la baisse du nombre de stagiaires de seconde année s'accroît (- 17 %).

En 2006, vingt-quatre IUFM assurent la formation professionnelle de plus de 1 500 professeurs titulaires se destinant à l'enseignement spécialisé dans des établissements du premier et du second degré.

Les instituts universitaires de formation des maîtres quinze ans après leur généralisation

Les IUFM accueillent 48 550 étudiants de première année préparant un concours d'enseignement et 24 550 fonctionnaires stagiaires de seconde année. Ils assurent aussi la formation de 1 560 fonctionnaires titulaires qui se destinent à l'enseignement spécialisé : le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (CAPSAIS) remplacé progressivement par le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) pour le premier degré, le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) pour le second degré.

À la fin de la première année les étudiants peuvent passer plusieurs types de concours d'enseignement dans des établissements publics ou privés sous contrat¹ :

- du premier degré : le concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE) ;
- du second degré : le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) public ou privé sous contrat, le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive du second degré (CAPEPS) public ou privé sous contrat, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) public ou privé sous contrat, le certificat d'aptitude au professorat de lycées professionnels

(CAPLP) public ou privé sous contrat, le concours de conseiller principal d'éducation (CPE).

Les stagiaires de seconde année suivent une année de certification correspondant au concours qu'ils ont réussi (y compris l'agrégation).

À la rentrée 2006², la baisse des effectifs des trente et un IUFM³ se poursuit (73 100 étudiants et stagiaires) : il s'agit de la plus forte diminution (- 9 %) enregistrée depuis 1991, année de leur généralisation.

En quinze ans, les effectifs inscrits en IUFM sont passés de 55 800 à 73 100. Cette évolution se scinde en quatre périodes. Jusqu'en 1995, les effectifs augmentent fortement pour atteindre 86 100 (+ 12 % en moyenne annuelle). Puis le nombre d'étudiants et de stagiaires fléchit de 1996 à 2001. À partir de 2001, une hausse des effectifs s'amorce suite à celle du nombre de postes offerts aux concours d'enseignants : le nombre d'inscrits en IUFM atteint son maximum en 2002 (87 700 étudiants et stagiaires). Depuis cette date, la tendance s'est inversée et les IUFM connaissent une

1. CAFEP : certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat.

2. Les IUFM intègrent progressivement les universités depuis le 1^{er} janvier 2007 (voir l'encadré p. 2). Dans SISE, tous les IUFM sont considérés en 2006-2007 comme des établissements.

3. Hors formations spécialisées des professeurs titulaires qui ne sont recensées qu'à partir de 2000-2001.

période de baisse de leurs effectifs qui s'est amplifiée à la rentrée 2006 (*graphique 1*). L'évolution des effectifs depuis 1991 est contrastée selon les établissements (*tableau 1*): les IUFM des DOM et COM ont connu une forte croissance mais les effectifs sont relativement faibles. Dans les IUFM de Nantes, Montpellier, La Réunion et de Paris, la croissance sur quinze ans est supérieure à 50 %. Sur cette même période, la plupart des IUFM se sont développés à un rythme plus modéré, avec une progression comprise entre 3 % et 47 %. L'IUFM de Grenoble a retrouvé le même niveau qu'en 1991 et les IUFM de Caen et de Nancy ont connu une baisse de 5 % de leurs effectifs.

En 2006, les effectifs inscrits dans les IUFM diminuent dans neuf instituts sur dix, dont tous ceux de métropole. Cette baisse atteint au maximum - 18 % (IUFM de Grenoble) et, pour quinze d'entre eux, elle est supérieure à 10 %. À l'inverse, trois IUFM ont connu une croissance sur des effectifs relativement faibles : les IUFM de Guyane (16 %), du Pacifique (13 %) et de Guadeloupe (2 %).

Les articles 43 et 45 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 (*Journal Officiel* n° 96 du 24 avril 2005) redéfinissent la formation des maîtres dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). Celle-ci répond désormais à un cahier des charges fixé par l'arrêté du 19 décembre 2006 (*Journal Officiel* du 28 décembre 2006). De plus, les trente et un IUFM seront progressivement intégrés dans les universités sous forme d'écoles internes régies par l'article L713-9 du Code de l'éducation. Par décret n° 2006-1733 du 23 décembre 2006, les IUFM des académies d'Aix-Marseille et Versailles sont intégrés, depuis le 1^{er} janvier 2007, respectivement dans les universités d'Aix-Marseille et de Cergy-Pontoise. Par décret n° 2007-250 du 26 février 2007, les IUFM des académies de Limoges, de Créteil et de Grenoble sont intégrés, depuis le 1^{er} mars 2007, respectivement dans les universités de Limoges, de Paris 12 et de Grenoble 1. Par décret n° 2007-693 du 3 mai 2007, les IUFM des académies de Reims et de Lyon sont intégrés, depuis le 1^{er} juillet 2007, respectivement dans les universités de Reims et de Lyon 1. Par décret n° 2007-694 du 3 mai 2007, l'IUFM de l'académie de Nantes est intégré, depuis le 1^{er} juin 2007, dans l'université de Nantes.

GRAPHIQUE 1 – Évolution des effectifs inscrits en IUFM depuis 1991
(hors professeurs titulaires spécialisés)

Source : DEPP-SISE

TABLEAU 1 – Évolution des effectifs inscrits en IUFM depuis 1991-1992
(hors formations spécialisées des professeurs titulaires du premier et du second degré)

IUFM	1991-1992 (*)	1995-1996 (**)	2000-2001 (***)	2005-2006 (***)	2006-2007 (***)
Aix-Marseille	2 315	3 867	3 563	3 551	3 389
Amiens	1 593	2 307	2 111	2 192	1 968
Besançon	1 324	1 656	1 604	1 597	1 371
Bordeaux	2 524	4 434	3 770	3 760	3 269
Caen	1 491	2 011	1 664	1 518	1 413
Clermont-Ferrand	1 053	1 926	1 711	1 649	1 447
Corse	292	282	351	313	302
Dijon	1 255	2 300	1 786	1 955	1 651
Grenoble	2 121	2 533	2 658	2 600	2 130
Lille	4 811	6 574	5 931	6 606	6 137
Limoges	529	832	1 047	883	765
Lyon	2 930	4 583	4 512	4 230	4 105
Montpellier	1 796	3 369	3 320	3 464	2 931
Nancy-Metz	2 829	3 909	3 249	3 141	2 694
Nantes	1 964	3 309	2 941	3 340	3 084
Nice	1 472	2 056	1 876	2 085	2 054
Orléans-Tours	2 055	3 187	2 849	2 735	2 463
Poitiers	1 294	1 973	1 942	1 977	1 724
Reims	1 299	1 760	1 701	1 706	1 516
Rennes	2 518	3 613	3 321	3 095	2 791
Rouen	1 738	2 639	2 258	2 236	2 024
Strasbourg	1 952	2 990	2 609	2 619	2 247
Toulouse	2 445	3 956	3 758	3 439	3 002
Total province	43 600	66 066	60 532	60 691	54 477
Paris	2 862	6 319	5 123	4 991	4 714
Créteil	3 725	5 535	4 974	4 688	4 279
Versailles	4 421	6 325	6 109	7 039	6 512
Total Île-de-France	11 008	18 179	16 206	16 718	15 505
France métropolitaine	54 608	84 245	76 738	77 409	69 982
Guadeloupe			332	474	483
Guyane			246	373	433
Martinique			390	519	514
Total Antilles-Guyane	447	771	968	1 366	1 430
La Réunion	726	1 052	1 129	1 278	1 186
Total DOM	1 173	1 823	2 097	2 644	2 616
France métropolitaine + DOM	55 781	86 068	78 835	80 053	72 598
Pacifique		119	189	438	495
France entière	55 781	86 187	79 024	80 491	73 093
France (y compris professeurs titulaires spécialisés)			80 373	82 003	74 656

* Source : enquête DGES

** Enquête DEPP

*** Source enquête DEPP-SISE, hors spécialisation des professeurs titulaires du premier degrés recensés depuis 2000 et hors spécialisation des professeurs titulaires du second degré recensés depuis 2004-2005.

En 2006, le nombre d'étudiants de première année baisse à nouveau...

La baisse des effectifs de première année amorcée en 2005 – après trois années de progression modérée – se confirme à la rentrée 2006 (- 4 %). Néanmoins, cette baisse est faible au regard de celle des effectifs en seconde année et contribue peu à la diminution de l'ensemble des étudiants et des stagiaires en IUFM. La situation est contrastée selon qu'il s'agit de préparations aux concours du premier ou du second degré (*graphique 2*). Les effectifs d'étudiants se destinant au professorat des écoles augmentent à nouveau mais de façon plus modérée (+ 2 % contre + 6 % en 2005). La diminution des effectifs d'étudiants préparant un concours du second degré (61 % du total de première année), amorcée en 2005 (- 5 %) se poursuit en 2006 (- 8 %).

Cette baisse s'observe dans tous les types de préparations aux concours du second degré public. Elle est plus modérée dans les CAPES (- 2 %) qui concentrent le plus grand nombre d'étudiants (43 %). Dans tous les autres types de concours, elle est comprise entre - 12 % (CPE) et - 36 % (CAPET) (les concours ayant été fermés).

Le nombre d'étudiants se destinant à l'enseignement dans des établissements privés (CAFEP) stagne en 2006 (1 %) après une forte baisse en 2005 (- 13 %) (*tableau 2*). Dans quatre IUFM en 2006 (contre six en 2005 et dix en 2004), plus de 70 % des étudiants de première année préparent un concours du second degré (avec un maximum de 86 % pour l'IUFM de Paris). Les préparations au CAPES sont proposées dans la majorité des établissements. Elles concentrent en particulier 79 % des effectifs étudiants de l'IUFM de Paris (*tableau 3*).

Les préparations au professorat des écoles (CRPE) sont majoritaires dans les IUFM de Versailles (59 % de leurs étudiants) et de Reims (58 %). Elles sont également importantes dans les DOM, en particulier dans les IUFM de la Guyane (79 %) où l'offre de formation en second degré

GRAPHIQUE 2 – Évolution des effectifs de première année d'IUFM

Source : DEPP-SISE

TABLEAU 2 – Répartition des étudiants de première année d'IUFM selon les différents concours de recrutement

France entière

Concours	2005-2006		2006-2007		Évolution en %
	Effectifs	%	Effectifs	%	
CRPE	18 696	37	19 067	39	2
Total premier degré	18 696	37	19 067	39	2
CAPES	21 405	42	20 871	43	- 2
<i>dont enseignement public</i>	19 809	39	19 202	40	- 3
CAPEPS	4 634	9	3 834	8	- 17
<i>dont enseignement public</i>	4 365	9	3 574	7	- 18
CAPET	1 967	4	1 267	3	- 36
<i>dont enseignement public</i>	1 840	4	1 182	2	- 36
CAPLP	2 736	5	2 311	5	- 16
<i>dont enseignement public</i>	2 620	5	2 190	5	- 16
CPE	1 353	3	1 196	2	- 12
<i>dont enseignement public</i>	1 353	3	1 196	2	- 12
Total second degré	32 095	63	29 479	61	- 8
<i>dont enseignement public</i>	29 987	59	27 344	56	- 9
Total	50 791	100	48 546	100	- 4

Source : DEPP-SISE

est peu étendue (six préparations au concours). Les préparations au CRPE et au CAPES s'équilibrent dans huit IUFM : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Nancy, Nantes, Rouen, la Réunion et le Pacifique. Les préparations au CAFEP sont plus fréquentes dans les IUFM de Nantes et Rennes (11 %), de Lyon (8 %) et de Paris (7 %).

... et les effectifs des stagiaires de seconde année chutent

La baisse initiée en 2003 – après plusieurs années de progression modérée – s'accroît à la rentrée 2006 (- 17 %). Ces variations sont identiques qu'il s'agisse des effectifs du premier ou du second degré. Cette situation s'explique entièrement par

le nombre de places ouvertes aux différents concours (*graphique 3*).

La baisse s'observe dans tous les types de préparations aux concours des premier et second degré public et privé (*tableau 4*). Elle est plus modérée dans les concours du premier degré CRPE (- 15 %) qui rassemblent plus de la moitié des stagiaires (56 %). Elle est la plus forte dans les concours où le nombre de stagiaires est le plus faible : CAPEPS (- 44 %) et CPE (- 47 %).

Sept stagiaires de seconde année sur dix sont concentrés dans treize IUFM. Ils sont les plus nombreux dans les IUFM de Créteil et de Versailles (*tableau 5*).

Près de 60 % des stagiaires sont inscrits en seconde année du professorat des écoles. Ils sont les plus fréquents dans

TABLEAU 3 – Répartition des effectifs inscrits en première année en 2006-2007 par IUFM

IUFM	Première année								Total	Part du 1 ^{er} degré
	Premier degré		Second degré							
	CRPE	%	Total	%	dont					
				CAPES	%	CAPET	CAFEP			
Aix-Marseille	873	5	1 456	5	1 022	5	93	-	2 329	37
Amiens	642	3	593	2	410	2	23	25	1 235	52
Besançon	436	2	568	2	349	2	53	20	1 004	43
Bordeaux	733	4	1 501	5	1 130	5	46	141	2 234	33
Caen	440	2	597	2	426	2		34	1 037	42
Clermont-Ferrand	360	2	563	2	362	2	24	48	923	39
Corse	140	1	112	0	84	0	-	-	252	56
Dijon	367	2	726	2	455	2	48	30	1 093	34
Grenoble	498	3	673	2	550	3	24	53	1 171	43
Lille	2 053	11	2 506	9	1 764	8	113	223	4 559	45
Limoges	175	1	362	1	260	1	9	9	537	33
Lyon	714	4	2 147	7	1 346	6	82	229	2 861	25
Montpellier	723	4	1 290	4	843	4	51	68	2 013	36
Nancy-Metz	700	4	1 079	4	734	4	54	39	1 779	39
Nantes	834	4	1 208	4	800	4	45	234	2 042	41
Nice	661	3	727	2	576	3	34	41	1 388	48
Orléans-Tours	824	4	780	3	608	3	34	34	1 604	51
Poitiers	503	3	642	2	401	2	29	21	1 145	44
Reims	545	3	402	1	250	1	14	28	947	58
Rennes	619	3	1 479	5	1 114	5	55	241	2 098	30
Rouen	539	3	738	3	502	2	27	37	1 277	42
Strasbourg	450	2	927	3	704	3	44	48	1 377	33
Toulouse	542	3	1 375	5	901	4	63	102	1 917	28
Total province	14 371	75	22 451	76	15 591	75	965	1 705	36 822	39
Paris	521	3	3 333	11	3 028	15	101	256	3 854	14
Créteil	826	4	988	3	629	3	46	39	1 814	46
Versailles	2 339	12	1 614	5	942	5	93	130	3 953	59
Total Île-de-France	3 686	19	5 935	20	4 599	22	240	425	9 621	38
Total France métropolitaine	18 057	95	28 386	96	20 190	97	1 205	2 130	46 443	39
Guadeloupe	204	1	126	0	54	0	-	-	330	62
Guyane	207	1	54	0	33	0	15		261	79
La réunion	269	1	510	2	289	1	33	5	779	35
Martinique	174	1	194	1	137	1	-	-	368	47
Total DOM	854	4	884	3	513	2	48	5	1 738	49
Total France métropolitaine + DOM	18 911	99	29 270	99	20 703	99	1 253	2 135	48 181	39
Pacifique	156	1	209	1	168	1	14	-	365	43
Total France entière	19 067	100	29 479	100	20 871	100	1 267	2 135	48 546	39

Source : DEPP-SISE

GRAPHIQUE 3 – Évolution des effectifs de seconde année d'IUFM

(hors professeurs titulaires spécialisés)

Source : DEPP-SISE

les IUFM de la Guyane, de Guadeloupe, de la Martinique et du Pacifique – où ils représentent plus des trois quarts de l'effectif de chaque IUFM – ainsi que dans les IUFM de Créteil et de Versailles (plus de sept stagiaires sur dix dans chaque IUFM). Le nombre de stagiaires du premier et du second degré s'équilibre à l'IUFM de Nantes. En revanche, les stagiaires du second degré sont plus nombreux dans six IUFM : le maximum est atteint à Toulouse (57 %), puis à Clermont-Ferrand, Poitiers, Rennes, Aix-Marseille et Nancy-Metz. Dans tous les IUFM, les stagiaires du premier degré sont plus nombreux que ceux de CAPES dont la part atteint au maximum 43 % (IUFM de Rennes).

TABLEAU 4 – Répartition des stagiaires de seconde année d'IUFM

(hors spécialisation des professeurs titulaires)

France entière

Concours	2005-2006		2006-2007		Évolution
	Effectifs	%	Effectifs	%	
CRPE	16 255	55	13 844	56	- 15
Total premier degré	16 255	55	13 844	56	- 15
CAPEPS	8 480	29	7 300	30	- 14
<i>dont enseignement public</i>	7 893	27	6 735	27	- 15
CAPEPS	999	3	558	2	- 44
<i>dont enseignement public</i>	925	3	478	2	- 48
CAPET	738	2	435	2	- 41
<i>dont enseignement public</i>	688	2	391	2	- 43
CAPLP	1 663	6	1 413	6	- 15
<i>dont enseignement public</i>	1 591	5	1 334	5	- 16
CPE	466	2	245	1	- 47
<i>dont enseignement public</i>	466	2	245	1	- 47
AGREG	1 099	4	752	3	- 32
<i>dont enseignement public</i>	1 099	4	752	3	- 32
Total second degré	13 445	45	10 703	44	- 20
<i>dont enseignement public</i>	12 662	43	9 935	40	- 22
Total	29 700	100	24 547	100	- 17

Source : DEPP-SISE

Les IUFM accueillent plus de 1 500 professeurs titulaires

À la rentrée 2006, vingt-quatre IUFM assurent la formation professionnelle de plus de 1 500 enseignants titulaires qui se destinent à l'enseignement spécialisé dans des établissements du premier et du second degré. Le nombre de professeurs inscrits dans ces spécialisations augmente en 2006 (+ 3 %). Le nombre d'enseignants titulaires se destinant à l'enseignement spécialisé dans le premier degré stagne : la baisse des effectifs inscrits en CAPSAIS (183 titulaires contre 354 en 2005) étant compensée par la hausse des effectifs inscrits en

TABLEAU 5 – Répartition des effectifs inscrits en seconde année en 2006-2007 par IUFM

(hors formations spécialisées des professeurs titulaires)

IUFM	Seconde année									Part du 1 ^{er} degré
	Premier degré		Second degré						Total	
	CRPE	%	Total	%	dont					
				CAPEPS	%	CAPET	CAFEP			
Aix-Marseille	506	3	554	5	384	5	40		1 060	48
Amiens	503	3	305	3	208		17	9	808	62
Besançon	207	1	187	2	146	2	14	6	394	53
Bordeaux	577	4	542	5	392	5	15	71	1 119	52
Caen	223	1	196	2	138	2		11	419	53
Clermont-Ferrand	246	2	297	3	190	3	9	10	543	45
Corse	32	0	18	0	17	0			50	64
Dijon	331	2	242	2	156	2	19	9	573	58
Grenoble	629	4	417	4	339	5	3	4	1 046	60
Lille	1 044	7	660	6	437	6	36	41	1 704	61
Limoges	123	1	105	1	75	1	4		228	54
Lyon	740	5	618	6	383	5	28	95	1 358	54
Montpellier	465	3	453	4	335	5	16	32	918	51
Nancy-Metz	466	3	491	5	375	5	16	17	957	49
Nantes	560	4	551	5	357	5	18	139	1 111	50
Nice	423	3	266	2	210	3	8	19	689	61
Orléans-Tours	536	4	396	4	304	4	9	13	932	58
Poitiers	273	2	306	3	223	3	16	8	579	47
Reims	331	2	278	3	214	3	6	6	609	54
Rennes	344	2	373	3	311	4	7	77	717	48
Rouen	445	3	363	3	256	4	14	36	808	55
Strasbourg	590	4	411	4	277	4	14		1 001	59
Toulouse	504	3	656	6	359	5	46	66	1 160	43
Total province	10 098	66	8 685	81	6 086	83	355	669	18 783	54
Paris	515	3	345	3	255	3	9	43	860	60
Créteil	1 883	12	677	6	377	5	29		2 560	74
Versailles	1 899	12	778	7	431	6	35	55	2 677	71
Total Île-de-France	4 297	28	1 800	17	1 063	15	73	98	6 097	70
Total France métropolitaine	14 395	94	10 485	98	7 149	98	428	767	24 880	58
Guadeloupe	145	1	20	0	13	0			165	88
Guyane	183	1	4	0	1	0	1		187	98
La réunion	296	2	135	1	83	1	5	1	431	69
Martinique	125	1	26	0	23	0			151	83
Total DOM	749	5	185	2	120	2	6	1	934	80
Total France métropolitaine + DOM	15 144	99	10 670	100	7 269	100	434	768	25 814	59
Pacifique	97	1	33	0	31	0	1		130	75
Total France entière	15 241	100	10 703	100	7 300	100	435	768	25 944	59

Source : DEPP-SISE

CAPA-SH⁴ (1 214 titulaires contre 1 083 en 2005). Les formations des professeurs se destinant à l'enseignement spécialisé dans les établissements du second degré connaissent une forte croissance (+ 38 %) mais ne concernent jusqu'à présent que peu d'effectifs⁵ (graphique 4).

Les préparations au CAPA-SH, au CAPSAIS et au 2CA-SH comprennent au total dix-neuf options. Plus de 85 % des effectifs sont inscrits dans cinq options avec un maximum pour le CAPA-SH option D (enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives). Cette option rassemble le plus grand nombre de professeurs se destinant à l'enseignement spécialisé dans les établissements du premier degré (29 %). C'est également dans

GRAPHIQUE 4 – Professeurs titulaires inscrits dans les concours d'enseignement spécialisé

Source : DEPP-SISE

l'option D du 2CA-SH que sont concentrés 68 % des stagiaires se destinant à

l'enseignement spécialisé dans les établissements du second degré.

Bernadette Rousseau, DEPP C1

Champ de l'étude

Les résultats proviennent du système d'information SISE que les IUFM ont intégré pour la première fois à la rentrée 1999 et qui recense l'ensemble des effectifs d'élèves, de stagiaires et de titulaires en formation initiale ou professionnalisante de longue durée. Le système d'information recense la totalité des inscrits en formation initiale et en formation professionnelle.

N'entrent dans le champ ni les auditeurs libres ni les stagiaires français et étrangers venant suivre des cycles de formation ou de perfectionnement d'une durée inférieure ou égale à l'année universitaire, sauf ceux décrits ci-dessus.

Le système d'information SISE-IUFM permet de repérer les emplois-jeunes (loi n° 97-940 du 16 octobre 1997) et, depuis 2005, les assistants d'éducation (loi 2003-400 du 30 avril 2003) qui sont inscrits en IUFM pour préparer un concours d'enseignement.

4. Les certificats d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) remplacent progressivement les certificats d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (CAPSAIS).

5. Création en 2004-2005 des formations d'enseignement spécialisé pour les professeurs titulaires du second degré : certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH).

Pour en savoir plus

www.education.gouv.fr